

УДК 637.1

Смаилова М. Н.

магистрант

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей
madinasmailova91@mail.ru

Какимова Ж. Х.

к. т. н.

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей

Салкинбаева Г. Т.

магистрант

Государственный университет имени Шакарима, г. Семей
ernur-gulnaz@mail.ru

ВТОРИЧНОЕ МОЛОЧНОЕ СЫРЬЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАД РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Аннотация. В данной статье рассматривается технология производства напитка из вторичного молочного сырья, а именно молочной сыворотки с применением биологически активной добавки растительного происхождения плодов яблок и морковного сока, использование которых позволяет получить сывороточный напиток с высокими органолептическими показателями, а также питательными, диетическими и лечебно-профилактическими свойствами.

Ключевые слова: биологически активная добавка; вторичное молочное сырье; молочная сыворотка; функциональные свойства; растительное сырье; сывороточный напиток.

На сегодняшний день проводится множество исследований в целях создания молочных продуктов, которые будут способны обеспечить население полноценными, доступными и безопасными продуктами питания. Для их разработки используется вторичное сырье, поскольку в него попадает значительное количество веществ, которые с точки зрения биологических потребностей организма человека, имеют важное физиологическое значение [1]. Одним из примеров вторичного сырья является молочная сыворотка. Сыворотка и продукты из сыворотки обладают функциональными свойствами. Употребление сыворотки помогает повысить иммунитет, вывести из организма избыточный холестерин и токсические вещества. Она содержит все водорастворимые витамины и некоторую часть жирорастворимых витаминов. Баланс микро- и макроэлементов молочной сыворотки позволяет обогатить

готовый продукт необходимыми для организма человека минеральными веществами [2].

Целью научно-исследовательской работы является разработка технологии и нормативной документации на напиток из вторичного молочного сырья, а именно сыворотки и повышении ее пищевой и биологической ценности за счет обогащения продукта биологически активной добавкой растительного происхождения.

На данном этапе ставится задача – разработать рецептуру напитка из молочной сыворотки в соответствии с современными физиологическими нормами питания. Для решения этой задачи необходимо провести исследования в следующих направлениях:

- подобрать сырье и биологически активную добавку растительного происхождения;
- изучить влияние добавки на биотехнологические процессы продукта с целью определения оптимальной дозы внесения;
- исследовать пищевую и биологическую ценность разработанного продукта с целью определения соответствия его заданным показателям на основе микробиологических, физико-химических, органолептических показателей продукта.

При производстве сывороточного напитка в качестве добавки использовали сушеные плоды хурмы и яблок. Выбор определяли следующим образом: витаминным, микроэлементным составом, позволяющим получить конечный продукт с высокой пищевой и биологической ценностью, обогащающий продукт биологически активными веществами, доступность в приобретении, невысокая стоимость.

В качестве вторичного молочного сырья была взята сыворотка молочная.

В молочную сыворотку переходит 50% сухих веществ цельного молока, при этом почти полностью переходит молочный сахар и примерно 30% молочных белков. Молочный жир переходит в обезжиренное молоко, пахту и молочную сыворотку в небольшом количестве. Отличительной особенностью

этого жира является высокая степень его дисперсности, размер жировых шариков составляет от 0,5 до 1 мкм. В молочную сыворотку переходят также и те соли, которые используют при выработке основного продукта.

Основным компонентом в составе сухих веществ молочной сыворотки является лактоза, которая составляет более 70%. В молочной сыворотке в среднем на 100 мл содержится 0,135 мг азота, около 65% которого входит в состав белковых азотистых соединений и около 36% в состав небелковых. Содержание белковых азотистых соединений в сыворотке колеблется от 0,5 до 0,8% и зависит от способа коагуляции белков молока, принятого при получении основного продукта (творог, сыр, казеин).

В молочную сыворотку переходят почти все соли и микроэлементы молока, а также соли, вводимые при выработке основного продукта. Абсолютное содержание основных зольных элементов в сыворотке следующие: калий 0,09-0,19%, магний 0,009-0,02, кальций 0,04-0,11, натрий 0,03-0,05, фосфор 0,01-0,1, хлор 0,08-0,11%.

Минеральные вещества в сыворотке находятся в форме истинного и молекулярного растворов и в коллоидном состоянии, в виде солей органических и неорганических кислот. В состав неорганических солей входит 67% фосфора, 78% кальция и 80% магния. Количественное содержание анионов (5,831 г/л) и катионов (3,323 г/л) в молочной сыворотке аналогично содержанию микроэлементов в цельном молоке. Из катионов в сыворотке преобладают калий, натрий, кальций, магний и железо; из анионов - остатки лимонной, фосфорной, молочной и соляной кислот.

Молочная сыворотка имеет следующие основные показатели: плотность 1022 - 1027 кг/м³, вязкость (1,55 - 1,66) 10⁻³ Па·с, теплоемкость 4,8 кДж/(кг·К), pH 4,4 - 6,3, буферная емкость то кислоте 1,72 мл и по щелочи 2,32 мл, мутность 0,15 - 0,25 см⁻¹. Энергетическая ценность сыворотки несколько ниже, чем цельного молока, а биологическая - примерно та же, что обуславливает возможность и целесообразность ее использования в диетическом питании [3].

Молочный напиток – это продукт, содержащий натуральные компоненты, в удобной упаковке, с высокими органолептическими показателями. Один из примеров современного продукта - технология производства молочно-соковых напитков, сырьем для которых является молоко, кисломолочная основа или сыворотка. Основным принцип их производства заключается в обязательной стабилизации казеиновых частиц, которая препятствует их осаждению и предотвращению развития песчанистого вкуса в продукте [4]. В процессе производства напитков, в рецептуре которых содержится растительные ингредиенты, предварительно фильтруют и пастеризуют. Затем вносят в готовый продукт после термической обработки. Такой вариант внесения обеспечивает стойкость напитка при хранении. Независимо от вида молока и его жирности, растительный компонент вносится в виде предварительно приготовленного и охлажденного раствора. Его правильное приготовление и внесение обеспечивает создание защиты от внешних загрязнителей. Немаловажное значение в стабильности продукта имеет гомогенизация, которая обеспечивает равномерное распределение растительного компонента в продукте. Данная технологическая операция проводится как до, так и после термической обработки (пастеризации или стерилизации) [2].

На кафедре «Стандартизация и биотехнология» инженерно-технологического факультета Государственного университета имени Шакарима города Семей были проведены исследования по созданию нового молочного напитка с добавлением термически обработанных плодов хурмы и яблока. В ходе лабораторных исследований была разработана оптимальная рецептура нового молочного напитка с добавлением 5% растительного компонента. Для отработки рецептуры молочного напитка исследовали возможность внесения фруктового наполнителя в количестве от 1 % до 6 % с шагом в 1 % в сыворотку молочную с жирностью вырабатываемой по ГОСТ: 0,05 %; 2,5 %; 3,2 %; 6 %. Для изучения возможности производства нового вида молочного напитка проводили сравнительную оценку качества экспериментальных образцов путем оценки их органолептических и физико-химических показателей.

Использование фруктового наполнителя из плодов яблока в качестве компонента для приготовления сывороточного напитка позволяет дополнить белок животного происхождения растительным, повысить биологическую и витаминную ценность, улучшить минеральный состав, обогатить продукт пищевыми волокнами и другими ценными компонентами. Использование данной биологически активной добавки растительного происхождения позволяет получить молочные белковые продукты с пикантными вкусовыми качествами, а также высокими питательными, диетическими и лечебно-профилактическими свойствами.

Разработанный молочный напиток с добавлением плодов яблока и морковного сока обладает качественно новыми органолептическими свойствами, расширяет ассортимент продукции, улучшает потребительские свойства и создает условия для совершенствования технологии производства молочных напитков. Исходя из этого, можно сделать вывод, что данный вид продукции является конкурентоспособным и может быть востребован потребителями. Исследована возможность использования плодов хурмы и яблока для расширения ассортимента молочных напитков. Теоретически и экспериментально обоснованы режимы термической обработки плодов хурмы и яблока, определена доза внесения компонента и жирность молочной сыворотки.

Литература

1. Кравченко, Э. Ф. Рациональное использование молочной сыворотки // Молочная промышленность. 2007. - № 8. - С. 46 - 48.
2. Кузнецова, О. В., Микрофлора вторичного молочного сырья // Переработка молока. – 2008. – №3.- С.67-69
3. Храмцов, А.Г. Феномен молочной сыворотки / А.Г. Храмцов. – СПб.: Профессия, 2011. – С.121
4. Остроумов Л.А. Использование сывороточных белков в продуктах питания // Молочная промышленность.-2007.-№4. – С.56

SECONDARY RAW MILK USING BIOLOGICALLY ACTIVE FOOD SUPPLEMENTS VEGETABLE

Abstract. In this article, discusses drink technology from recycled raw milk, namely whey using a dietary supplement herbal fruit apples, the use of which allows you to get a drink from whey with high organoleptic properties, as well as nutritional, dietary and curative properties.

Key words: dietary supplement; secondary raw milk; whey; functional properties; plant material; whey drink.